

№2

FEVRA
2025

MUNANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik, fan
va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Google
Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
35 sahifa, fevral, 2025-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Turizmning zamonaviy yo'nalishlarini rivojlantirish xususiyatlari	17
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Tashqi iqtisodiy sharoitlar o'zgarishining o'zbekistondagi narxlar darajasiga ta'siri.....	23
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
The main influencers of the quality assurance in tertiary education	29
Shakirova Dilfuza Tulkunovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

TURIZMNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARINI RIVOJLANTIRISH XUSUSIYATLARI

Xolmurzayev Sobir Nazarovich

Denov tadbirkorlik va pedpogika instituti o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada turizmning zamonaviy yo'nalishlarini rivojlantirish jarayoni va uning iqtisodiy, ijtimoiy hamda ekologik ahamiyati tahlil qilingan. Ekoturizm, agroturizm, tibbiy va gastronomik turizm kabi yo'nalishlarning rivojlanish istiqbollari ko'rib chiqilib, raqamli texnologiyalar va innovatsion boshqaruv usullarining turistik xizmatlarga ta'siri o'rganilgan. Shuningdek, turizm infratuzilmasini modernizatsiya qilish, transport-logistika imkoniyatlarini kengaytirish va davlat-xususiy hamkorlikning ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: turizm, sayyohlik salohiyati, transport logistikasi, marketing konsepsiyasi, MICE turizm, korporativ uchrashuv, taqdimotlar, suhbatlar.

Abstract: The article analyzes the development process of modern tourism trends and their economic, social, and environmental significance. The prospects for the growth of ecotourism, agritourism, medical, and gastronomic tourism are discussed, along with the impact of digital technologies and innovative management methods on the tourism industry. Additionally, the importance of modernizing tourism infrastructure, expanding transport and logistics capabilities, and fostering public-private partnerships is highlighted.

Keywords: tourism, tourism potential, transport logistics, marketing concept, MICE tourism, corporate meeting, presentations, talks.

Аннотация: В статье проанализирован процесс развития современных направлений туризма и его экономическое, социальное и экологическое значение. Рассмотрены перспективы развития экотуризма, агротуризма, медицинского и гастрономического туризма, а также изучено влияние цифровых технологий и инновационных методов управления на сферу туристических услуг. Кроме того, освещена необходимость модернизации туристической инфраструктуры, расширения транспортно-логистических возможностей и развития государственно-частного партнерства.

Ключевые слова: туризм, туристический потенциал, транспортная логистика, маркетинговая концепция, MICE-туризм, корпоративные встречи, презентации, переговоры.

KIRISH

So'nggi yillarda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning yangi bosqichida "Yangi O'zbekiston" iqtisodiy islohotlarining o'ziga xos xususiyati sifatida turizmni rivojlantirish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-sonli Farmoni bilan qabul qilingan "2017–2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi"da "prinsipial jihatdan yangi mahsulot va texnologiya turlarini o'zlashtirish, shu asosda ichki va tashqi bozorlarda milliy tovarlarning raqobatbardoshligini ta'minlash" bo'yicha vazifalarning belgilanganligi xalqaro sayyohlik bozorlarida marketing faoliyati milliy sayyohlik korxonasi va tashkilotlarining jahon bozorlarida raqobatbardoshlikni egallashga qaratilgan samarali faoliyatining asosiy mexanizmi sifatida namoyon bo'ladi.

Tajribalar shuni ko'rsatadiki, turizm tarixi, uning asosiy yo'nalishlari, turlari, turistik xizmatlar, umuman, turizm ilmi bilan bog'liq barcha masalalar haqida bilim berish, turizmga oid tushuncha va

atamalarining har birini tasniflash muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu alohida predmet darajasidagi masala hisoblanadi.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning zarur siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy va ilmiy-ma'rifiy asoslarini yaratishga qaratilgan "Yangi O'zbekistonning 2022–2026-yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi"da "milliy iqtisodiyotni rivojlantirish, uning o'sish sur'atlarini zamon talablari darajasida ta'minlash" vazifalari belgilangan. Shundan kelib chiqqan holda, turizm nafaqat sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash bo'yicha ichki imkoniyatlarni jadal rivojlantirish, balki turizm bazasini texnologik jihatdan yangilash va mavjud resurslardan oqilona foydalanish bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlarini amalga oshirish muhim dolzarb masala hisoblanadi.

O'zbekiston turli millat, din va madaniyat vakillari yashaydigan mamlakatlar qatoridan o'rin egallagan bo'lib, turizm industriyasida o'z o'rnini va salohiyatiga ega davlatlardan biri hisoblanadi. Yurtimiz zamonaviy arxitektura va yuqori texnologik taraqqiyot bilan uyg'unlikdagi boy tarixiy merosga ega. Shu bilan bir qatorda, O'zbekistonda turizm rivojlanishining muhim omillaridan biri tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarning xalqaro huquqiy normalar bilan uyg'unligi hamda yurtimizda xalqlar, millatlar, dinlarning o'zaro totuvligi, bag'rikengligi va hamjihatligining ustuvorligidir.

Dunyo amaliyotidan ko'rinib turibdiki, mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish, jahon arenasida hamda xalqaro reytinglarda munosib o'rin egallashda investitsiya faoliyatini rivojlantirishning ahamiyati katta. Ammo yurtimizda mahalliy va xorijiy investorlarning faoliyatini xalqaro reytinglarda baholash uchun yetarlicha iqtisodiy mexanizmlar ishlab chiqilmagan. Bugungi kunda turizm industriyasi tez rivojlanayotgan tarmoqlardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Bu soha katta investitsiyani talab qilmasdan yuqori daromad olish mumkin bo'lgan yo'nalishlardan biridir. Mutaxassislar fikriga ko'ra, turizm XXI asrning eng daromadli sohasiga aylanishi kuzatilmoqda.

So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, turizm industriyasi dunyo bo'yicha avtomobilsozlik va neftni qayta ishlash sohasidan keyin uchinchi o'rinni egallab kelmoqda. Turizm industriyasining rivojlanishi katta ilmiy tadqiqot xarajatlarini hamda yuqori qiymatli texnologiyalarni talab qilmaydi. Aksincha, turizm transport logistikasi, aloqa va axborot logistikasi, oziq-ovqat, mehmonxona, savdo-sotiq, hunarmandchilik, qurilish va boshqa ko'plab xizmat turlarini rivojlantirishga turtki bo'ladi. Bundan tashqari, mamlakat tashqi qiyofasini zamonaviylashtirish, mehmonxona va restoran industriyasini rivojlantirish hamda transport-kommunikatsiya tizimlari kabi ko'plab tarmoqlar o'rtasidagi aloqalarni shakllantirishga salmoqli hissa qo'shadi.

Turizm — jismoniy shaxsning vaqtincha bo'lish mamlakatidagi (joyidagi) manbalardan daromad olish bilan bog'liq bo'lgan faoliyat bilan shug'ullanmagan holda doimiy yashash joyidan jo'nab ketishi (sayohat qilishi).

Turist — vaqtincha bo'lish mamlakatidagi (joyidagi) manbalardan daromad olish bilan bog'liq bo'lgan faoliyat bilan shug'ullanmagan holda vaqtincha bo'lish mamlakatiga (joyiga) 24 soatdan ketma-ket 12 oygacha bo'lgan davrga boruvchi yoki vaqtincha bo'lish mamlakatida (joyida) kamida bir kecha tunab qoluvchi jismoniy shaxs.

Gid (gid-tarjimon) — axborotga oid va tashkiliy xizmatlar ko'rsatish, turistlar va ekskursantlarni vaqtincha bo'lish mamlakatidagi (joyidagi) turistik resurslar bilan tanishtirish uchun kasbiy jihatdan tayyorgarlik ko'rgan, O'zbekiston Respublikasi rezidenti bo'lgan jismoniy shaxs.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING SHARHI

Turizm sohasining umumiy asoslari Al-Smadi H.M., Buzrukova M., Janzakov B., Ilieş A., Grama V., Ilieş D.C., Csobán Vargáné K., Dávid L.D. asarlarida o'z ifodasini topgan. Turizm sohasini o'rganayotgan mustaqil davlatlar olimlari orasida Pardayev M., Sazonov T., Batalina M. ni alohida ko'rsatib o'tish lozim. Ular o'z tadqiqotlarida turizmning nazariy asoslarini tahlil qilib, ushbu hodisaning shakllanishi va rivojlanishining xorijiy tajribasini umumlashtirish asosida tadqiqot olib borganlar.

Pardayev M. va boshqalar (2000) tomonidan turizm talabga ta'sir etuvchi asosiy omillar sifatida iqtisodiy faollikning o'sishi, xalqaro va ichki bozorlarda iste'molchi daromadlarining oshishi, bo'sh vaqt yaratilishiga zamin yaratuvchi hayot tarzining segmentatsiyalanishi, iste'molchilarning sayohatlarga nisbatan xohish va xatti-harakatlari keltirilgan.

M. Batalina (2007) tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlarda bunday amaliyot Rossiya Federatsiyasida mavjudligi, turizm sohasi iqtisodiyotning turli tarmoqlari bilan kesishishi, jumladan, sanoat, transport, infratuzilma, qishloq xo'jaligi va boshqa sohalar bilan bog'liqligi ko'rsatib o'tilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanish bosqichlari. Izlanishlarimiz natijasida turizm sohasini rivojlantirishda strategik maqsadlarni belgilash orqali ularning samaradorligini baholash usullarini o'rganish, respublikamizda turizm sohasiga qo'llash bo'yicha ilmiy xulosalar va takliflar ishlab chiqilgan. Olib borilgan tahlillar natijasida mamlakatda turizm sohasi orqali xorijiy valyutaning kirib kelishini rag'batlantirish, yangi ish o'rinlarining paydo bo'lishiga hissa qo'shish va kambag'allikni qisqartirish masalasi ko'rsatib berilgan.

Shu bilan birga, sohaning rivojlanishiga to'siq bo'layotgan holatlar hamda ularni bartaraf etish yo'llari asoslab berilgan. Uni tahlil qilishda qiyosiy tahlil, tuzilmaviy tahlil va monografik tahlil usullaridan foydalanildi va takliflar ishlab chiqildi. O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanish bosqichlari barqarorligini oshirish uchun mavjud moliyaviy muammolarni aniqlashga e'tibor qaratilgan bo'lib, avvalo mavzu dolzarbligi asoslandi, ushbu soha bo'yicha xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy ishlari o'rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Turizm sohasi boshqa iqtisodiy faoliyat olib borish qiyin bo'lgan, masalan, ekologik nuqta nazardan asrashni talab qiladigan hududlarda rivojlanishi mumkin. Bunday rivojlanish global barqaror rivojlanish mezonlariga to'liq javob beradi. Shu bilan birga, mamlakat madaniy merosi, atrof-muhiti, kasb-hunar va boshqa qadriyatlarni asrashga xizmat qiladi. Albatta, barqaror rivojlanishni amalga oshirish uchun jamiyat ham ekologiya, madaniy meros va boshqa an'analarni asrashga jiddiy yondashishi talab etiladi.

O'zbekistonning turistik qiziqishlari doirasiga faol dam olish va sport turizmi, masalan, qoyaga ko'tarilish va chang'i sporti, ta'lim maqsadlarida sayohatlar kiradi. Bugungi kunda jahon iqtisodiyotida turizm sohasi jadal sur'atlar bilan o'sib borayotgan sohalardan biri hisoblanadi. Ko'plab mamlakatlar o'z aholisining ijtimoiy ne'matlar bilan ta'minlanishini yaxshilash vositasi sifatida turizm sohasi rivojlanishini rag'batlantiradi. Kuchli turizm sohasi iqtisodiyotning qiymat zanjirida yangi bandlik imkoniyatlarini yaratadi.

Turizmi rivojlangan ko'plab mamlakatlar yangi asr turistlarining ehtiyojlarini qondirish maqsadida iqtisodiy tuzilmalar va strategiyalarni butunlay o'zgartirdi. Turizmning rivojlanishi davlat organlarining koordinatsion hamkorligidan tashqari, davlat-xususiy sektor sherikchiligini talab qiladi. Ushbu hamkorlik jarayonida investitsiyalar oqimining oshishi natijasida sohaga yangi texnologiyalar va yuqori malakali mutaxassislarni jalb qilish imkoniyati paydo bo'ladi.

Turizm sohasi boshqa iqtisodiy faoliyat olib borish qiyin bo'lgan hududlarda ham rivojlanishi mumkin. Bu jarayon global barqaror rivojlanish mezonlariga javob berib, mamlakat madaniy merosi, atrof-muhiti va kasb-hunar an'analarni asrashga xizmat qiladi. Barqaror rivojlanish uchun jamiyat ekologiya, madaniy meros va boshqa qadriyatlarni asrashga jiddiy yondashishi kerak.

Iqtisodiy faollikning o'sishi tadbirkorlik faolligini oshiradi va bu, o'z navbatida, xizmat safarlarining ko'payishiga zamin yaratadi. Xizmat safarlariga bir marta borgan odamlar ko'pincha o'sha manzilga dam olish va boshqa rekreatsiya maqsadlarida ham tashrif buyurishadi. Hozirgi kunda turizm sohasi bir birlik investitsiya bo'yicha eng yuqori bandlikni ta'minlovchi sohalardan biri hisoblanadi. Bu soha qiymat zanjiri orqali turli malakaga ega shaxslarni birlashtiradi.

Turizm sohasi Ming yillik rivojlanish maqsadlariga (MYRM), jumladan, MYRM 1 (kambag'allikni yo'q qilish), MYRM 3 (gender tengligi), MYRM 7 (ekologik barqarorlik) va MYRM 8 (rivojlanish maqsadidagi global hamkorlik) kabi yo'nalishlarga bevosita ta'sir qiladi. Umuman olganda, turizmning rivojlanishi ushbu maqsadlarning barchasiga erishishda yordam berishi mumkin.

Turizmi rivojlangan ko'plab davlatlar bu maqsadlarni o'zlarining turizmni rivojlantirish strategiyalarida qabul qilishgan. Ilgari turizmi rivojlangan davlatlar o'z salohiyatini oshirish uchun

innovatsion mahsulotlarga resurslarni yo'naltirishgan. Turizmni oldindan rejalashtirish daromadlarning keskin oshishiga, bandlik va aholi turmush darajasining yaxshilanishiga olib kelgan.

Turizmning yalpi ichki mahsulotdagi to'g'ridan-to'g'ri hissasi aholining sohaga sarflayotgan ichki xarajatlari va davlat tashkilotlari tomonidan amalga oshirilayotgan xarajatlar orqali aks etadi. Bilvosita hissasi esa ish o'rnlari, davlatning kollektiv xarajatlari, turli sektorlar tomonidan sayohat bilan bog'liq tovar va xizmatlarning sotib olinishi orqali namoyon bo'ladi.

Joriy davrda turizm sohasi pandemiya natijasida sezilarli o'zgarishlarga moslashishga majbur bo'ldi. Shu sababli, mamlakatlar sohadan daromad olish strategiyalarini ham o'zgartirmoqda. Ichki turizm O'zbekiston Respublikasida doimiy yashovchi shaxslarning mamlakat hududidagi sayohatini o'z ichiga oladi. Mahalliy turist — O'zbekiston Respublikasi fuqarosi va mamlakat hududida doimiy yashovchi, fuqaroligi bo'lmagan shaxsdir.

Subsidiyalanadigan avia va temir yo'l qatnovi yo'nalishlarini, avia chiptalar va mehmonxona xizmatlarini subsidiyalash miqdorini belgilash bo'yicha maxsus komissiya tashkil etilgan. Bunda quyidagilar joriy etilgan:

Maxsus komissiya tomonidan joriy etilayotgan aviaqatnovlarga chiptalar 40 foizgacha, turoperatorlar orqali xarid qilingan temiryo'l chiptalariga 15 foiz, mehmonxona xizmatlariga esa 10 foiz qo'shimcha chegirmalar taqdim etiladi.

Mahalliy yashovchining har bir yashagan kuni uchun joylashtirish vositalaridan undiriladigan turistik (mehmonxona) yig'im miqdori BHMning 0,4 foizini tashkil etadi.

Turistik tashkilotlarning ishchilari, gidlar (gid-tarjimonlar), ekskursiya yetakchilari va yo'riqchi-yo'l boshlovchilar malakaviy imtihonlarini o'tkazish 2022-yil 1-martdan amalga oshiriladi.

Davlat organlarining ijtimoiy reklama mahsulotlari Turizm va sport vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan ichki va ziyorat turizmi obyektlari aks ettirilgan dizayn tasviri asosida tayyorlanadi.

2019-yil 1-fevraldan O'zbekiston Hukumati 45 ta yirik iqtisodiy taraqqiy etgan mamlakatlar, jumladan, Yevropa va G'arb davlatlari fuqarolari uchun vizasiz rejim joriy qildi. Bugungi kunga kelib esa 90 ga yaqin davlat fuqarolari O'zbekistonga vizasiz tashrif buyurishi mumkin. Bundan tashqari, 57 mamlakat, jumladan, Hindiston fuqarolari uchun elektron viza olish imkoniyati ham mavjud.

Xorijlik sayyohlar O'zbekistonga kirish uchun elektron vizani e-visa.gov.uz maxsus portali orqali uch kun ichida olishi mumkin. Bugungi kunga kelib, ko'plab xorijiy aviakompaniyalar Toshkent, Samarqand va boshqa shaharlarga aviaqatnovlar sonini oshirmoqda. O'z navbatida, so'nggi yillarda yirik xalqaro mehmonxona tarmoqlari mamlakat hududlarida o'z filiallarini yo'lga qo'yimoqda.

Mamlakatning milliy aviakompaniyasi – "Uzbekistan Airways" eng zamonaviy va yaxshi jihozlangan samolyotlar parkiga ega bo'lib, bugungi kunda dunyoning 23 mamlakatining 33 shahriga to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnovlarni yo'lga qo'ygan.

2022-yil 15–16-sentabr kunlari Shanxay hamkorlik tashkiloti davlat rahbarlarining 22-sammiti va 2023-yilda Jahon sayyohlik tashkiloti Bosh assambleyasining 25-sessiyasiga mezbonlik qilish uchun aynan Samarqand shahrining tanlangani bejiz emas. Ming yillar davomida ushbu shahar ilm-fan va ta'lim, savdo va innovatsiyalar markazi bo'lib kelgan.

1993-yilda Samarqandning tarixiy markazi "Samarqand – madaniyatlar chorrahasi" nomi bilan YUNESKOning Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritildi. O'tgan asrlarning iste'dodli me'morlari tomonidan bu zaminda ulug'vorligi va betakrorligi bilan barchaning e'tiborini o'ziga tortadigan inshootlar barpo etilgan.

O'z navbatida, bugungi kunda shaharda o'rta asrlarning bir necha yillik me'morchilik yodgorliklariga hamnafas qilib, keng qamrovli zamonaviy majmualar qad rostlamoqda. Shu ma'noda, me'morchilik durdonalari XXI asr infratuzilmasi bilan hamohang ravishda jonli afsonaga aylanib bormoqda. So'nggi bir necha yil ichida zamonaviy Samarqandda keng ko'lamlı bunyodkorlik ishlari amalga oshirildi.

Xususan, mashhur alloma va astronom Mirzo Ulug'bek sharafiga bag'ishlab ochiq kitob shaklida zamonaviy Samarqand xalqaro aeroporti qurilib, foydalanishga topshirildi. Binoning tom qismida yulduz burjlari tasvirlangan bo'lib, aeroport majmuasining shakli o'tmish va hozirgi kun uyg'unligini ifodalaydi.

Ta'kidlash lozimki, yaqinda shahar mehmonlari va sayyohlar uchun "Silk Road Samarkand" xalqaro turizm majmuasi ishga tushirildi. Ushbu majmua sobiq eshkak eshish kanali atrofida barpo

etilgan bo'lib, suv havzasining ikki qirg'og'ida uch qavatli kongress-xoll, zamonaviy mehmonxonalar, "Abadiy shahar" etnografik bog'i qurilgan.

Hozirda Samarqandda 200 ga yaqin mehmonxona va ko'plab mehmon uylari mavjud. Aytish joizki, shahardagi zamonaviy inshootlar va sayyohlik majmualari me'moriy yodgorliklarni asrab-avaylashning YUNESKO qoidalariga qat'iy rioya qilgan holda shaharning tarixiy qismidan tashqarida barpo etilmoqda.

Saudiya Arabistonining ommabop "Sado" gazetasi saytida "O'zbekiston mamlakatni jahon sayyohlik xaritasiga kiritish bo'yicha keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirmoqda" sarlavhali maqola e'lon qilindi, deb xabar bermoqda "Dunyo".

Saudiya gazetasida ma'lum qilinganidek, sayyohlarning O'zbekistonda o'rtacha bo'lish muddati 4–5 kuni tashkil etmoqda. Bu 2019-yilga (2–3 kun) nisbatan 1,5 barobarga oshgan.

2017-yilda respublikaga har bir chet ellik sayyoh o'rtacha 197 dollar sarflagan. Bu ko'rsatkich 2023-yilda 400 dollarga yetdi. 2023-yilning 9 oyi davomida turizm sohasidan olingan daromad miqdori 1,72 milliard dollarni tashkil etdi.

Ehtiyojning vaqtinchalik nobarqarorligi xizmat sifatini saqlashni muammoli qilib qo'yishi mumkin. Ko'p narsalar xizmat ko'rsatish jarayonida uni rad etish holatlariga bog'liq bo'ladi.

Aynan bir kishi bugun sizga yaxshi xizmat ko'rsatishi mumkin, ammo ertasi kuni sifatsiz xizmat qilishi ehtimoli bor. Bunday sifatsiz xizmat ko'rsatishning turli sabablari bo'lishi mumkin: xizmat sifatidagi o'zgarishlar va tebranishlar, mehmondo'stlik industriyasi sha'niga mijozlar tomonidan bildiriladigan e'tirozlar norozilikning asosiy sababi bo'lib hisoblanadi.

Turistik xizmatlarning o'ziga xos xususiyatlari 1-rasmda keltirilgan (1-rasm).

1-rasm. Turistik xizmatlar xususiyatlarining «To'rtta S» bilan ifodalanishi.

Turistik mahsulot turli-tuman xizmatlar yig'indisidan iborat bo'lganligi sababli, ularni turistga sotishda darajasini belgilash bilan bog'liq muammolar yuzaga keladi. Turlar va xizmatlarning darajasini belgilash bo'yicha mamlakatimiz bozorlarida ham, xalqaro bozorda ham me'yoriy standartlar mavjud emas. Shuning uchun turoperator va turagentlar turni sotishda xizmatlarni shartli ravishda quyidagi toifalarga ajratadi: luks, birinchi klass, turistik klass va ekonom (iqtisod) klass.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Turizmning zamonaviy yo'nalishlarini rivojlantirish iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik omillar bilan bevosita bog'liq bo'lib, uning samarali rivojlanishi zamonaviy infratuzilmani yaratish, innovatsion xizmatlarni keng joriy etish va raqamli texnologiyalardan foydalanish darajasiga bog'liq. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, turizm sohasi tezkor rivojlanayotgan tarmoqlardan biri bo'lib, ekoturizm, agroturizm, tibbiy turizm, gastronomik turizm va madaniy meros turizmi kabi yo'nalishlar ayniqsa yuqori salohiyatga ega. Bu yo'nalishlarni rivojlantirish mahalliy iqtisodiyotning barqaror o'sishiga, aholi bandligining oshishiga va hududiy rivojlanishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, turistik xizmatlarning sifatini oshirish va global raqobatbardoshlikni ta'minlashda zamonaviy boshqaruv mexanizmlari va raqamli platformalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Onlayn bronlash tizimlari, virtual turizm, aqlli boshqaruv texnologiyalari va sun'iy intellekt

asosida xizmat ko'rsatish jarayonlari turistik sohaning yangi bosqichga chiqishiga imkon bermoqda. Ayniqsa, pandemiyadan keyingi davrda turizm sohasi moslashuvchan strategiyalarni talab qiladi, bunda individual sayohatlar, kichik guruhli turlar va ekologik barqaror turizm formatlari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Bundan tashqari, turizm infratuzilmasini modernizatsiya qilish, transport va logistik imkoniyatlarni kengaytirish, mehmonxona va xizmat ko'rsatish sohasini raqamlashtirish turistik raqobatbardoshlikni oshirishda asosiy omillardan biri hisoblanadi. Shu bois, turizmning zamonaviy yo'nalishlarini rivojlantirishda innovatsion strategiyalar, davlat-xususiy hamkorlik mexanizmlarini keng joriy etish hamda xalqaro tajribadan samarali foydalanish muhim ahamiyatga ega. Shu asosda turizm sohasi nafaqat iqtisodiy o'sishning muhim omili, balki mamlakatning xalqaro miqyosdagi imijini mustahkamlash vositasi sifatida ham katta ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Pardayev M.Q. va boshqalar. Xizmat ko'rsatish, servis va turizm sohasini rivojlantirish: muammolar va ularning yechimlari. O'quv qo'llanma. – T.: "Iqtisod-moliya", 2008. –B.133.
2. Safarov, B., Al-Smadi, H.M., Buzrukova, M., Janzakov, B., Ilieş, A., Grama, V., Ilieş, D.C., Csobán Vargáné, K., Dávid, L.D. (2022). Forecasting the Volume of Tourism Services in Uzbekistan. Sustainability, 14, 7762. <https://doi.org/10.3390/su14137762>
3. Mirziyoev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil yakunlari va 2017 yil istiqbollariga bag'ishlangan majlisidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining nutqi. // Xalq so'zi gazetasi. 2017 yil 16 yanvar, №11.
4. Mirziyoev Sh.M. Erkin va farovon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. Toshkent, "O'zbekiston" NMIU, 2017.-29 b.
5. Mirziyoev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. Toshkent, "O'zbekiston" NMIU, 2017.-47 b.
6. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajgimizni mard va oliyanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent, "O'zbekiston" NMIU, 2017.-485 b.
7. Tuxliyev I.S., Bektemirov A.B., Usmanova Z.I. Turizmda strategik marketing. O'quv qo'llanma.-S.: SamISI, 2010. -144b.
8. Tuxliyev I.S., Qudratov G'.H., Paradaev M.Q. Turizmni rejalashtirish. Darslik. – T.: «Iqtisod-moliya» nashriyoti. 2010.-263b.
9. Mamatqulov X. M. Mehmonxona va turistik komplekslarda xizmatlarni tashkil etish. O'quv qo'llanma. -S.: SamISI, 2012.-340b.
10. Durovich A.P., Bondarenko G.A., Sergeeva T.M. i dr. Organizatsiya turizma. Uchebnoe posobie. 2-e izd. ispr. – Mn.: Novoe znanie, 2005.-640 str.
11. Kvartalnov V.A. Turizm. Uchebnik.–M., Finansi i statistika 2004.-320 str.
12. <http://www.world-tourism.org> – Butunjahon turizm tashkiloti.
13. <http://www.mail.tdiu.uz> – TDIU elektron kutubxonasi
14. <http://www.sies.uz> – SamISI elektron kutubxonasi
15. <http://www.lex.uz> – O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi
16. <http://www.ziyonet.uz> –ta'lim portali

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

